

Галасюк В. В.

*д.е.н., начальник відділу модернізації механізмів управління економіки
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки,
ад'юнкт-професор Києво-могилянська бізнес-школа*

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Упродовж століть економічна спеціалізація розглядалась як один з ключових чинників розвитку суспільств та держав. Історично ідея про те, що рівень добробуту зумовлений не лише зовнішніми чи природними умовами, а насамперед – видами економічної діяльності людей, була сформульована ще у XVII столітті. Так, Френсіс Бекон у «Новому Органоні» (1620) вказував, що відмінність між «цивілізованою Європою» та «варварською Індією» полягає не в кліматі чи расі, а у ремеслах – тобто, видах діяльності [1].

Ця ідея, попри свій філософський та інтуїтивний характер, отримала глибоку сучасну теоретичну й емпіричну розробку у працях таких авторів, як Е. С. Райнерт та Р. Хаусманн з колегами (Hausmann et al., 2013; Reinert, 2007). Райнерт, спираючись на історико-інституційний аналіз економічної політики та розвитку країн у довгостроковій ретроспективі, дійшов висновку, що структура виробництва безпосередньо визначає рівень заможності країни. Він наголошує: «Багатство країни залежить від того, що саме вона виробляє» [2]. Цю тезу, яка перегукується з інтуїцією Бекона, Хаусманн і Ідальго підтвердили за допомогою кількісних досліджень і моделей економічної складності та продуктових просторів [3].

Таким чином, ключова проблема полягає не лише в ефективній організації економічної діяльності, а в її фундаментальному рішенні: *який саме вид діяльності обрати?* Ця проблема є стратегічною, оскільки визначає граничні можливості масштабування, зростання продуктивності, впливу на ринки праці та інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості. Як влучно

зазначає Пітер Друкер: «Не має значення, наскільки ефективно ви щось робите, якщо ви робите не те, що потрібно».

Однак прийняття рішень щодо спеціалізації - як на рівні окремого бізнесу, так і при формуванні національної економічної стратегії та політики - відбувається в умовах високої невизначеності, обмеженого доступу до інформації, дефіциту часу та часто з опорою на інтуїцію або традицію. Існує ризик стратегічної помилки, коли ресурси, таланти й організаційні зусилля спрямовуються у напрямі, який із самого початку структурно не здатен забезпечити довгостроково зростаючу віддачу або належне масштабування. Цю дилему можна сформулювати як: *як не опинитися у високоефективному, але структурно безперспективному бізнесі?*

В контексті досліджень організаційної поведінки та стратегічного управління (зокрема Van den Steen, 2013) постає важливість наявності первинної логіки вибору напрямку дії - простої, але надійної евристики, яка дозволить відсіювати структурно слабкі та безперспективні напрями ще до початку повного циклу стратегічного планування чи інвестиційної фази. У бізнесі та політиці подібна евристика може бути критично важливою на етапі первинного аналізу бізнес-ідей чи економічних підсекторів/видів економічної діяльності.

Отже, перед науковцями, приватними інвесторами та управлінцям державного сектору постає необхідність формулювання простої, але системної логіки попереднього стратегічного відбору видів економічної діяльності - тобто створення концептуальної евристики спеціалізації. Така евристика має виконувати роль першого «фільтра» перед глибоким аналізом: дозволяти швидко й ефективно оцінити, чи потенційний бізнес/індустрія володіє базовими передумовами для довгострокового зростання і належної віддачі.

Пропонується евристика на основі трьох критеріїв - зростаюча віддача, масштабованість і доступність ресурсів, яка є практичним інструментом

первинної оцінки доцільності спеціалізації на певному виді діяльності. Вона дозволяє ще на ранніх етапах відсіяти бізнеси / види діяльності, що обмежені у зростанні, не мають потенціалу збільшення віддачі або не відповідають наявній ресурсній базі. Така концептуальна модель може стати основою для побудови формального підходу до прийняття рішень щодо створення/придбання нового бізнесу, реструктуризації портфелю продуктів, перегляду бізнес-моделі, або трансформації економіки та модернізації її структури на національному та регіональному рівнях.

Література:

1 Francis Bacon, *Novum Organum*, Book I, Section CXXXIX; http://www.constitution.org/bacon/nov_org.htm

2 Райнерт, Е. С. *Як багаті країни стали багатими... і чому бідні країни залишаються бідними* / Ерік С. Райнерт; пер. з англ. О. Гуль. — Київ : Самміт-Книга, 2019. — 416 с.

3 Hausmann, Ricardo, César A. Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, Alexander Simoes, Sarah Chung, Juan Jimenez, and Muhammed A. Yildirim. 2013. *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Part I*. Cambridge, MA: Center for International Development at Harvard University. https://growthlab.hks.harvard.edu/files/growthlab/files/atlas_2013_part1.pdf.